

O ENSINO DE ARTE E CULTURA VISUAL

Davi Querino da Silva¹

Resumo

Este artigo explora o ensino de Arte e Cultura Visual, destacando sua importância na educação contemporânea e os desafios de integrá-lo efetivamente no currículo escolar. A arte, como veículo de expressão e compreensão cultural, oferece aos alunos uma visão ampla das diversas sociedades e épocas, enriquecendo a experiência humana. Além disso, promove o desenvolvimento de habilidades críticas de pensamento e percepção. A pesquisa aborda a necessidade de formação especializada para professores e reconhecimento da arte como disciplina fundamental, não apenas como um complemento ao currículo tradicional. Enfatiza-se a importância da arte na promoção da criatividade, expressão pessoal e compreensão cultural. A interdisciplinaridade da arte, conectando-a a outras áreas de conhecimento, também é examinada. O artigo discute os desafios de recursos limitados e subvalorização das artes no ambiente educacional, propondo estratégias para superar esses obstáculos e integrar eficazmente o ensino de Arte e Cultura Visual nas escolas.

Palavras-chave: ensino de arte, cultura visual, educação contemporânea, pensamento crítico, interdisciplinaridade.

Abstract

This article explores the teaching of Art and Visual Culture, highlighting its importance in contemporary education and the challenges of effectively integrating it into the school curriculum. Art, as a vehicle of expression and cultural understanding, offers students a broad view of different societies and eras, enriching the human experience. Furthermore, it promotes the development of critical thinking and perception skills. The research addresses the need for specialized training for teachers and recognition of art as a fundamental subject, not just as a complement to the traditional curriculum. The importance of art in promoting creativity, personal expression and cultural understanding is emphasized. The interdisciplinarity of art, connecting it to other areas of knowledge, is also examined. The article discusses the challenges of limited resources and undervaluation of the arts in the educational environment, proposing strategies to overcome these obstacles and effectively integrate the teaching of Art and Visual Culture in schools.

Keywords: Art teaching, visual culture, contemporary education, critical thinking, interdisciplinarity.

1 INTRODUÇÃO

O ensino de arte e cultura visual, em sua essência, é um campo fascinante que explora a intersecção entre a expressão criativa e a percepção cultural. Como Pablo Picasso, um dos artistas mais influentes do século XX, afirmou certa vez, “A arte lava da alma a poeira da vida cotidiana.” Esta citação de Picasso não apenas evoca a beleza intrínseca da arte, mas também sublinha sua capacidade de enriquecer e transformar a experiência humana.

No cerne do ensino de arte e cultura visual está a ideia de que a arte é um veículo para

1. Professor de Arte, Arteterapeuta, Psicanalista Clínico e Analista Comportamental – DISC. Graduado em Educação Artística (Artes Plásticas)- UFPB, Especialista em Arteterapia-UFPB, Especialista em Artes pela FIIJ, e Especialista em Metodologia do Ensino de Artes ; Ensino Religioso; e Docência do Ensino superior pela FAMA. Especialista em Psicanálise pela FAVENI; Especializando em Musicoterapia- FACULDADE FACILITA; Especializando em Psicologia da Educação- FACUPAR. Formação em Psicanálise Clínica – GC-CURSOS EDUCACIONAIS, Formação em Analista Comportamental-LV- COACH, Mestre em Ciências da Educação. Especialista em História da Arte- FAHE. Bacharel Livre em Teologia-UB, Mestrado livre em Teologia- FAINTE. Doutor em Educação – ABSOLUTE CHRISTIAN UNIVERSITY. Pós-doutorando em Educação – MINHA BOLSA DIGITAL.

a compreensão e expressão cultural. Ela oferece aos alunos uma janela para diferentes eras, sociedades e crenças, permitindo-lhes explorar e compreender a diversidade do mundo ao seu redor. Ao ensinar arte, não estamos apenas ensinando técnicas e teorias; estamos também introduzindo os alunos ao vasto espectro da experiência humana.

A importância do ensino de arte e cultura visual pode ser vista em vários aspectos. Primeiramente, ele promove o desenvolvimento de habilidades críticas de pensamento e percepção. Ao analisar obras de arte, os alunos aprendem a observar nuances, a interpretar significados e a entender contextos. Essas habilidades são inestimáveis não apenas no campo das artes, mas em muitas outras disciplinas e situações da vida.

Além disso, o ensino de arte e cultura visual desempenha um papel fundamental na promoção da criatividade e da expressão pessoal. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela informação, a capacidade de pensar de forma criativa e original é mais importante do que nunca. A arte oferece aos alunos um meio para expressar suas ideias, emoções e perspectivas de uma maneira que palavras e números muitas vezes não conseguem.

Outro aspecto importante é a inclusão e a diversidade no ensino de arte. Através do estudo de diferentes formas de arte e expressões culturais, os alunos ganham uma apreciação mais profunda da diversidade cultural e humana. Isso não só enriquece sua compreensão da arte, mas também fomenta uma maior tolerância e respeito pelas diferenças entre as pessoas.

No contexto educacional, o ensino de arte e cultura visual enfrenta tanto desafios quanto oportunidades. Um dos principais desafios é a integração efetiva da arte no currículo, muitas vezes visto como secundário em comparação com disciplinas como matemática e ciências. No entanto, é essencial reconhecer que a arte não é apenas um complemento ao currículo, mas uma disciplina fundamental que enriquece a educação de forma holística.

Com o avanço das tecnologias digitais, o ensino de arte e cultura visual também está passando por uma transformação. As ferramentas digitais oferecem novas maneiras de criar e experimentar arte, ampliando as possibilidades para o ensino e aprendizagem. Além disso, a internet e as redes sociais têm democratizado o acesso à arte, permitindo que um público mais amplo participe da experiência artística.

Para maximizar o impacto do ensino de arte e cultura visual, é crucial que os educadores sejam adequadamente treinados e equipados. Eles devem ser capazes de conectar a arte com a experiência dos alunos e utilizar métodos de ensino que incentivem a exploração e a reflexão crítica. Além disso, é importante que as escolas e as instituições educacionais reconheçam o valor da arte e forneçam os recursos necessários para seu ensino efetivo.

O ensino de arte e cultura visual é um campo dinâmico e enriquecedor que oferece inúmeras oportunidades para o desenvolvimento pessoal e cultural dos alunos. Ao explorar a arte, não apenas aprendemos sobre diferentes culturas e épocas, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no mundo. À medida que avançamos em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a arte continua sendo um meio poderoso para a compreensão, expressão e celebração da diversidade humana.

1.1 Justificativa

O ensino de Arte e Cultura Visual, como campo de pesquisa e prática educacional, está imerso em uma rica tapeçaria de história, teoria e aplicação. A importância desse campo é amplificada em uma era marcada pela globalização e pelo fluxo constante de informações visuais. Esta pesquisa bibliográfica propõe explorar a relevância e os impactos do ensino de Arte e Cultura Visual na educação contemporânea, destacando como essa disciplina contribui para o desenvolvimento integral dos alunos.

No contexto atual, onde a imagem visual desempenha um papel central na comunicação e expressão, o ensino de Arte e Cultura Visual torna-se essencial. Este campo não apenas abrange o estudo de obras de arte históricas e contemporâneas, mas também a análise crítica de imagens na mídia e na sociedade. Através deste estudo, os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor, aprendendo a interpretar e a criar significados a partir de imagens visuais.

A proposta desta pesquisa bibliográfica é investigar como o ensino de Arte e Cultura Visual pode enriquecer o currículo educacional, promovendo habilidades essenciais como pensamento crítico, criatividade e compreensão cultural. A pesquisa se concentrará em fontes acadêmicas e literatura especializada para examinar teorias educacionais, estudos de caso e práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de Arte e Cultura Visual. O objetivo é fornecer uma análise abrangente dos benefícios e desafios associados a este campo e sugerir estratégias para sua implementação efetiva nas escolas.

Um aspecto central da pesquisa será explorar como o ensino de Arte e Cultura Visual ajuda no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Estudos demonstram que a arte promove a expressão criativa e a autoexploração, permitindo que os alunos expressem suas emoções e ideias de maneiras que vão além das palavras. Além disso, a arte oferece uma plataforma para explorar questões de identidade, diversidade e inclusão, tornando-se uma ferramenta vital para a educação em uma sociedade cada vez mais diversificada.

A pesquisa também examinará como a Arte e a Cultura Visual se conectam com outras disciplinas, reforçando a ideia de uma abordagem interdisciplinar na educação. A arte não está isolada; ela se entrelaça com história, literatura, ciências sociais e até mesmo com as ciências naturais e matemática. Este aspecto interdisciplinar da arte oferece uma oportunidade para os alunos estabelecerem conexões entre diferentes áreas de conhecimento e compreenderem o mundo de uma maneira mais integrada.

A pesquisa abordará os desafios enfrentados no ensino de Arte e Cultura Visual. Isso inclui questões como a falta de recursos nas escolas, a necessidade de formação especializada para professores e a luta para integrar a arte no currículo de maneira significativa. A pesquisa buscará identificar estratégias para superar esses obstáculos, enfatizando a importância de políticas educacionais que reconheçam e apoiem o papel da arte na educação.

Esta pesquisa bibliográfica visa fornecer uma compreensão aprofundada do papel do ensino de Arte e Cultura Visual na educação moderna. Ao examinar a literatura existente e analisar teorias e práticas educacionais, a pesquisa buscará destacar a importância crítica deste campo e oferecer recomendações para sua efetiva implementação nas escolas. Através deste estudo, espera-se contribuir para o reconhecimento da arte como uma parte essencial da educação, capaz de enriquecer a experiência de aprendizagem e preparar os alunos para um mundo cada vez mais visual e interconectado.

1.2 Problemática

A problemática central desta pesquisa bibliográfica sobre o ensino de Arte e Cultura Visual gira em torno de uma questão fundamental: Como o ensino de Arte e Cultura Visual pode ser efetivamente integrado no currículo escolar para melhorar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos, diante dos desafios de recursos limitados, formação de professores inadequada e a subvalorização das artes no ambiente educacional contemporâneo?

Esta questão reflete uma tensão entre o reconhecimento teórico da importância da arte na educação e as realidades práticas enfrentadas pelas escolas ao implementar programas de arte eficazes. Ao abordar esta problemática, a pesquisa busca entender como o ensino de Arte e Cultura Visual pode contribuir para a educação holística dos alunos, ao mesmo tempo em que enfrenta os obstáculos de integração curricular, falta de recursos e formação de professores, e a percepção de que a arte é uma disciplina secundária em comparação com outras matérias mais tradicionais.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral:

Explorar e analisar, através de uma pesquisa bibliográfica, a importância e o impacto do ensino de Arte e Cultura Visual no desenvolvimento integral dos alunos no contexto educacional contemporâneo, focando nos desafios e oportunidades para sua efetiva integração no currículo escolar.

2.2 Objetivos Específicos:

- 1) Investigar a Relevância da Arte e Cultura Visual na Educação: Avaliar, com base em literatura acadêmica, como o ensino de arte contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos, e seu papel na melhoria da compreensão cultural e expressão criativa.
- 2) Examinar a Integração Curricular da Arte: Analisar estratégias e práticas documentadas para a efetiva integração do ensino de Arte e Cultura Visual no currículo escolar, incluindo abordagens interdisciplinares e inovações pedagógicas.
- 3) Identificar Desafios e Soluções para a Implementação de Programas de Arte: Investigar, através de fontes bibliográficas, os principais obstáculos enfrentados pelas escolas na implementação de programas de arte, como recursos limitados e formação de professores inadequada, e discutir soluções práticas propostas.
- 4) Avaliar o Impacto da Tecnologia no Ensino de Arte: Explorar, por meio de revisão de literatura, como as tecnologias digitais e novos meios podem ser utilizados para enriquecer o ensino de Arte e Cultura Visual, e como eles influenciam a percepção e criação artística.
- 5) Promover a Valorização da Arte na Educação: Propor, com base em estudos e teorias existentes, recomendações para políticas educacionais e práticas pedagógicas que enfatizem a importância da arte na educação e seu papel vital no desenvolvimento holístico dos alunos.

3 Metodologia:

A metodologia adotada para esta pesquisa bibliográfica sobre o ensino de Arte e Cultura Visual foca na análise e síntese de literatura acadêmica, estudos de caso e teorias relevantes já publicadas no campo. O processo metodológico foi estruturado da seguinte maneira:

- 1) **Definição do Escopo da Pesquisa:** Primeiramente, foi estabelecido o escopo da pesquisa, definindo os temas principais e as questões a serem exploradas. Este escopo inclui o papel do ensino de Arte e Cultura Visual na educação, as estratégias para sua integração curricular, os desafios enfrentados e as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais.
- 2) **Seleção de Fontes:** Foram selecionadas fontes acadêmicas, incluindo artigos de periódicos, livros, dissertações, conferências e relatórios de organizações educacionais. A seleção priorizou fontes reconhecidas por sua relevância e contribuição acadêmica para o campo da educação artística e cultural.
- 3) **Análise Crítica:** Cada fonte foi submetida a uma análise crítica para avaliar sua relevância, qualidade metodológica e contribuições para o tema da pesquisa. Esta análise ajudou a identificar tendências, pontos de convergência e divergência entre diferentes autores e estudos.
- 4) **Síntese de Informações:** As informações coletadas foram sintetizadas para construir uma compreensão abrangente sobre o ensino de Arte e Cultura Visual. A síntese buscou integrar os diversos pontos de vista e descobertas, ressaltando as principais teorias, práticas e recomendações.
- 5) **Elaboração de Conclusões e Recomendações:** Com base na análise e síntese das informações, foram formuladas conclusões sobre a importância e o impacto do ensino de Arte e Cultura Visual na educação contemporânea. Além disso, foram propostas recomendações práticas para educadores, formuladores de políticas e instituições educacionais.
- 6) **Revisão e Validação:** A pesquisa passou por uma revisão final para garantir a precisão, coerência e relevância das informações e conclusões apresentadas. A validade das recomendações foi considerada à luz das tendências atuais e das necessidades identificadas no campo educacional.

4 Referencial Teórico

O ensino de arte e a cultura visual têm evoluído significativamente nos últimos anos, refletindo uma crescente interseção entre práticas educacionais e a diversidade de expressões culturais visuais. Essa evolução é evidenciada em uma série de estudos acadêmicos que exploram diferentes aspectos e abordagens dentro deste campo. Estes estudos não apenas ampliam nossa compreensão do ensino de arte, mas também destacam a importância de integrar a cultura visual contemporânea no currículo educacional.

De acordo com Quadra e Silva (2019), a cultura visual de estudantes do Ensino

Médio possui uma relação intrínseca com o ensino de arte, sugerindo que as experiências visuais dos alunos podem influenciar e ser influenciadas pelas práticas pedagógicas em arte.

Segundo Sérvo (2015), a relação pedagógica entre professores de artes visuais e imagens de publicidade é crucial. Este estudo destaca a importância de imagens publicitárias na educação da cultura visual, enfatizando que elas contribuem para a construção de significados que moldam nossa percepção e interação com o mundo.

Conforme Pereira e Guimarães (2016), as relações entre o ensino de arte e a cultura visual são essenciais para abordar a diversidade sexual. Eles argumentam que a educação para a cultura visual desloca as posições hegemônicas do espectador de arte para um produtor ativo de sentido, enfatizando a importância de reconhecer identidades e diferenças como construções culturais.

Laureano, Bernardi e Cordenonsi (2020) exploram o uso de jogos no ensino de arte-educação, destacando que a relação entre arte-educação e jogos ainda é incipiente no Brasil. Eles propõem que essa relação apresenta um campo fértil para pesquisa, indicando novas possibilidades para integrar tecnologias digitais e temas de cultura visual na educação artística.

4.1 História do Ensino de Arte e Cultura Visual

O ensino da arte, incluindo estudos e reflexões através da cultura visual, enfatiza a relação entre imagens cotidianas e suas aplicações em sala de aula. Esta relação é frequentemente mais intensa e constante do que as interações com o que é tradicionalmente considerado “obra de arte” (Silva, 2018).

Segundo Thais Paulina Gralik (2018), houve uma mudança significativa nas tendências do ensino de artes visuais. A arte, antes vista principalmente como um meio para o desenvolvimento pessoal e da criatividade, agora é percebida como uma prática artística consciente e elaborada. Esta nova abordagem está associada à compreensão crítica de imagens da cultura visual, contextualizadas adequadamente, movendo-se de uma cultura de sentido único para uma multidirecional, que abraça estudos críticos sobre a cultura visual.

Christiane de Faria Pereira Arcuri e Carolina Marques Garcia Fernandes Pereira destacam a importância de estratégias metodológicas no ensino de artes visuais e história da arte, enfatizando a necessidade de incluir a cultura nacional e repertórios imagéticos do cotidiano nos programas curriculares (Arcuri & Pereira, data não especificada).

Jéssica Thaís Demarchi e Cláudio Tarouco de Azevedo (2019) examinam o impacto da cultura digital e da linguagem audiovisual na sociedade contemporânea, estabelecendo conexões entre o fluxo videográfico atual e o ensino de arte. Eles propõem o desenvolvimento de ações pedagógicas que explorem a prática audiovisual na arte.

4.2 Teorias de Aprendizagem em Arte

As teorias de aprendizagem em arte representam um campo dinâmico e multifacetado, essencial para compreender como os processos educativos em arte influenciam e são influenciados pela cognição, emoção e experiência social. Desde 2015, diversos estudos têm explorado como a arte pode ser um meio poderoso para o desenvolvimento humano, abrangendo desde a formação de professores até a aplicação de metodologias inovadoras em sala de aula. Estes estudos destacam a importância da interdisciplinaridade e da integração de diferentes abordagens teóricas e metodológicas para enriquecer a experiência educativa em arte.

De acordo com Silva e Juliasz (2023), a Cartografia Escolar no Brasil tem evoluído através da interseção entre Cartografia, Educação e Geografia, destacando a importância de métodos de ensino inovadores e a formação de professores neste campo. Conforme Jusimara Clara Ozorio (2022) discute, a educação escolar desempenha um papel crucial na humanização dos indivíduos, sendo mais efetiva quando há uma intencionalidade em integrar conhecimento, arte e ciência no processo educativo.

Segundo Almiro Schulz (2022), o ensino e a aprendizagem estão intrinsecamente ligados ao conceito de amor, sugerindo que a relação entre educador e educando é fundamental para uma experiência de aprendizagem significativa. Conforme Fieldkircher e Souza (2022) apontam, a capacitação de professores em Gamificação e Aprendizagem Baseada em Jogos tem sido um tema emergente, embora ainda necessite de uma fundamentação teórica mais robusta e de delineamentos de pesquisa mais sofisticados.

4.3 Cultura Visual e Sociedade

A interação entre cultura visual e sociedade é um tema de crescente interesse no cenário acadêmico contemporâneo. A cultura visual, compreendendo imagens e representações visuais, desempenha um papel crucial na formação de percepções, identidades e relações sociais. Em uma era dominada pela imagem, a sociedade enfrenta desafios únicos e transformações significativas.

De acordo com José Flôr de Medeiros Júnior (2018), a cultura visual na sociedade contemporânea tem um impacto significativo na participação política cidadã. A prevalência da imagem, neste contexto, afeta as relações políticas e a democracia, trazendo à tona questões sobre a cidadania na era visual.

Conforme Jociele Lampert (2019), a cultura visual também desempenha um papel fundamental na formação docente em Artes Visuais. A autora destaca a moda como um elemento central da cultura visual, sugerindo que ela pode ser usada para fomentar uma reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea.

Segundo Marcos Abraão Fernandes Ribeiro (2021), a fotografia, como um componente da cultura visual, oferece uma perspectiva interdisciplinar sobre os mecanismos de dominação na sociedade. Ribeiro argumenta que a fotografia pode ser uma ferramenta para a crítica social e a emancipação, desafiando as estruturas de poder existentes.

4.4 Arte e Inclusão Social

A interseção entre arte e inclusão social tem ganhado destaque nas discussões acadêmicas recentes, refletindo uma mudança na percepção do papel da arte na sociedade. Miroslava Cruz-Aldrete e Edgar Sanabria Ramos (2020) abordam essa temática ao discutir a nova museologia, que enxerga o museu não apenas como um local de armazenamento de obras, mas como um agente de mudança social, especialmente na inclusão da comunidade surda. Em um contexto similar.

Nuria Sánchez León (2017) explora o papel da arte na transformação social, enfatizando sua contribuição para a sustentabilidade e para a abordagem de questões ambientais, sociais e econômicas. A arte também é vista como um meio de expressar e transformar experiências de migração, como evidenciado pelo trabalho do coletivo Estrella del Oriente, destacado por Mercédesz Kutasy (2015), que propõe a migração como uma forma de arte. Além disso, Maria Amélia Bulhões (2016) discute como as práticas artísticas formam o imaginário social de uma comunidade, ressaltando a variabilidade do conceito de arte ao longo do tempo e entre diferentes culturas. Essas perspectivas demonstram como a arte pode ser um poderoso instrumento de inclusão social, transcendendo barreiras e promovendo um entendimento mais profundo entre diferentes grupos sociais.

4.5 Tecnologia e Arte Digital no Ensino

A integração da tecnologia na educação artística representa uma evolução significativa no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Antonio Sena (2019), a utilização de tecnologias simples, como celulares e aplicativos, no ensino de arte, abre novas possibilidades para o engajamento e a criatividade dos alunos. Essa abordagem não apenas facilita o acesso à arte, mas também permite que os estudantes explorem novas formas de expressão artística através de ferramentas digitais.

Conforme apontado por A. Martins e Dorotea Frank Kersch (2022), o ensino contemporâneo de língua portuguesa e arte deve incorporar o conceito de multiletramentos didático-digitais. Isso implica em preparar os alunos para um mundo cada vez mais conectado, onde a compreensão e o uso eficiente das tecnologias digitais são essenciais. A arte digital, neste contexto, serve como um meio poderoso para desenvolver essas competências, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade e o pensamento crítico.

I Marins (2016) destaca a importância de integrar a arte-educação com as tecnologias contemporâneas, especialmente no ensino fundamental. O uso de programas simples como Pivot, Paint e Windows Movie Maker para criar animações digitais é um exemplo de como a tecnologia pode ser acessível e ao mesmo tempo enriquecer a experiência educacional em arte. Essas ferramentas permitem que os alunos desenvolvam habilidades estético-visuais e criativas, abrindo caminho para novas formas de expressão e compreensão artística.

A pesquisa de Natália Cristina Araújo Costa e M. Sardelich (2022) sobre o ensino de arte antirracista na pós-graduação brasileira em artes revela a necessidade de abordagens educacionais que integrem questões sociais contemporâneas. A arte digital, neste sentido, pode ser um veículo para discutir e refletir sobre temas como racismo e diversidade, promovendo uma educação artística mais inclusiva e consciente.

5 Resultados e Discussões

5.1 Resultados

Os estudos revisados revelam uma tendência crescente na integração da cultura visual e da tecnologia no ensino de arte. Quadra e Silva (2019) e Sérvo (2015) destacam a influência significativa da cultura visual, especialmente imagens publicitárias, no ensino de arte, sugerindo uma relação bidirecional entre as experiências visuais dos alunos e as práticas pedagógicas. Pereira e Guimarães (2016) ressaltam a importância de abordar a diversidade sexual através da cultura visual, enquanto Laureano, Bernardi e Cordenonsi (2020) exploram o potencial dos jogos na arte-educação. Estes estudos indicam uma evolução no ensino de arte, onde a cultura visual e a tecnologia desempenham papéis cruciais.

Na história do ensino de arte e cultura visual, Silva (2018) e Gralik (2018) observam uma mudança para uma abordagem mais crítica e multidirecional da arte, enquanto Arcuri e Pereira e Demarchi e Azevedo (2019) enfatizam a necessidade de estratégias metodológicas que incluam a cultura nacional e a linguagem audiovisual. Estes achados sugerem uma expansão do escopo do ensino de arte, incorporando elementos contemporâneos e digitais.

5.2 Discussões

A integração da cultura visual e da tecnologia no ensino de arte reflete uma mudança paradigmática na educação artística. A ênfase na cultura visual e na tecnologia digital sugere uma abordagem mais inclusiva e relevante para os alunos contemporâneos. A relação entre arte e inclusão social, como discutido por Cruz-Aldrete e Ramos (2020) e Sánchez León (2017), destaca o papel da arte como um meio de transformação social e inclusão.

A arte digital, em particular, oferece novas oportunidades para o engajamento e a expressão criativa dos alunos, como evidenciado pelos trabalhos de Sena (2019) e Martins e Kersch (2022). A capacidade da arte digital de abordar questões sociais contemporâneas, como o racismo, conforme discutido por Costa e Sardelich (2022), reforça seu papel vital na educação artística moderna.

6 Conclusão

A evolução do ensino de arte e cultura visual nos últimos anos é um reflexo claro da dinâmica interação entre práticas educacionais e a diversidade de expressões culturais visuais. Esta evolução, marcada por estudos acadêmicos inovadores, não só amplia nossa compreensão do ensino de arte, mas também sublinha a importância de integrar a cultura visual contemporânea no currículo educacional. A relação intrínseca entre a cultura visual dos estudantes do Ensino Médio e o ensino de arte, como apontado por Quadra e Silva (2019), sugere que as experiências visuais dos alunos podem tanto influenciar quanto ser influenciadas pelas práticas pedagógicas em arte.

A importância das imagens publicitárias na educação da cultura visual, destacada por Sérvo (2015), ressalta como essas imagens contribuem para a construção de significados que moldam nossa percepção e interação com o mundo. Este aspecto é crucial para entender como a cultura visual se entrelaça com a educação artística, formando uma base para a compreensão crítica e a interpretação do mundo ao nosso redor.

Pereira e Guimarães (2016) enfatizam a relevância das relações entre o ensino de arte e a cultura visual na abordagem da diversidade sexual. Eles argumentam que a educação para a cultura visual transforma o espectador de arte em um produtor ativo de

sentido, ressaltando a importância de reconhecer identidades e diferenças como construções culturais. Esta perspectiva é essencial para uma educação artística que valoriza a diversidade e promove a inclusão.

Laureano, Bernardi e Cordenonsi (2020) exploram o uso de jogos no ensino de arte-educação, indicando novas possibilidades para integrar tecnologias digitais e temas de cultura visual na educação artística. A relação entre arte-educação e jogos, ainda incipiente no Brasil, apresenta um campo fértil para pesquisa e desenvolvimento, abrindo portas para métodos de ensino inovadores que combinam arte, tecnologia e interatividade.

A história do ensino de arte e cultura visual, como discutido por Silva (2018) e Thais Paulina Gralik (2018), mostra uma mudança significativa nas tendências do ensino de artes visuais. A arte, antes vista principalmente como um meio para o desenvolvimento pessoal e da criatividade, agora é percebida como uma prática artística consciente e elaborada. Esta nova abordagem está associada à compreensão crítica de imagens da cultura visual, contextualizadas adequadamente, movendo-se de uma cultura de sentido único para uma multidirecional, que abraça estudos críticos sobre a cultura visual.

Arcuri e Pereira destacam a importância de estratégias metodológicas no ensino de artes visuais e história da arte, enfatizando a necessidade de incluir a cultura nacional e repertórios imagéticos do cotidiano nos programas curriculares. Esta abordagem é fundamental para um ensino de arte que seja relevante, inclusivo e que reflita a diversidade cultural.

Demarchi e Azevedo (2019) examinam o impacto da cultura digital e da linguagem audiovisual na sociedade contemporânea, estabelecendo conexões entre o fluxo videográfico atual e o ensino de arte. Eles propõem o desenvolvimento de ações pedagógicas que explorem a prática audiovisual na arte, reconhecendo a importância da linguagem visual e digital na formação dos alunos.

As teorias de aprendizagem em arte, como discutido por Silva e Juliasz (2023), Jusimara Clara Ozorio (2022) e Almiro Schulz (2022), representam um campo dinâmico e multifacetado, essencial para compreender como os processos educativos em arte influenciam e são influenciados pela cognição, emoção e experiência social. Estes estudos destacam a importância da interdisciplinaridade e da integração de diferentes abordagens teóricas e metodológicas para enriquecer a experiência educativa em arte.

A interação entre cultura visual e sociedade, como discutido por José Flôr de Medeiros Júnior (2018), Jociele Lampert (2019) e Marcos Abraão Fernandes Ribeiro (2021), reflete a influência significativa da cultura visual na formação de percepções, identidades e relações sociais. A prevalência da imagem na sociedade contemporânea traz desafios únicos e transformações significativas, afetando as relações políticas, a democracia e a

formação docente em Artes Visuais.

A interseção entre arte e inclusão social, abordada por Miroslava Cruz-Aldrete e Edgar Sanabria Ramos (2020), Nuria Sánchez León (2017) e Maria Amélia Bulhões (2016), destaca o papel da arte na transformação social e na promoção da inclusão. A arte é vista como um meio de expressar e transformar experiências de migração, desafiando as estruturas de poder existentes e promovendo um entendimento mais profundo entre diferentes grupos sociais.

Finalmente, a integração da tecnologia na educação artística, como discutido por Antonio Sena (2019), A. Martins e Dorotea Frank Kersch (2022) e I. Marins (2016), representa uma evolução significativa no processo de ensino e aprendizagem. A utilização de tecnologias simples no ensino de arte abre novas possibilidades para o engajamento e a criatividade dos alunos, permitindo que explorem novas formas de expressão artística através de ferramentas digitais. A pesquisa de Natália Cristina Araújo Costa e M. Sardelich (2022) sobre o ensino de arte antirracista na pós-graduação brasileira em artes revela a necessidade de abordagens educacionais que integrem questões sociais contemporâneas, promovendo uma educação artística mais inclusiva e consciente.

A evolução do ensino de arte e cultura visual reflete uma compreensão mais profunda e integrada da arte como um meio de expressão, comunicação e transformação social. A incorporação de tecnologias digitais, a valorização da diversidade cultural e sexual, e a abordagem crítica da cultura visual são aspectos fundamentais para um ensino de arte que seja relevante, inclusivo e capaz de preparar os alunos para um mundo em constante mudança.

7 Referências

MEDEIROS JÚNIOR, J. F. O Visual Versus a Reflexão: Apontamentos Sobre a Prevalência da Imagem em Relação à Participação Política na Sociedade Contemporânea. 2018. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistateoriasdemocracia/article/download/4286/pdf>. Acesso em: 02 nov. 2023.

LAMPERT, J. A imagem da moda muito além da sociedade do espetáculo: cultura visual e a formação docente em Artes Visuais. 2019. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/download/16562/10682>. Acesso em: 02 nov. 2023.

RIBEIRO, M. A. F. Teoria crítica, cultura visual e emancipação: uma análise interdisciplinar sobre a fotografia na sociedade global. 2021. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/download/23180/60748776. Acesso em: 02 nov. 2023.

SILVA, L.; JULIASZ, P. O estado da arte da Cartografia Escolar: um estudo sobre teses e dissertações no período de 2011 – 2020. 2023. Disponível em: <https://191.52.0.34/index.php/metapre/article/download/3248/2857>. Acesso em: 02 nov. 2023.

OZORIO, J. C. O Processo de Humanização na Psicologia Histórico-Cultural: Contribuições para o Trabalho Educativo. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/gesto-debate/article/download/17169/11387>. Acesso em: 02 nov. 2023.

SCHULZ, A. Ensino e aprendizagem. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/questio/article/download/3887/4563>. Acesso em: 02 nov. 2023.

FIELDKIRCHER, F. P.; SOUZA, S. R. Capacitação de professores em Gamificação e em Aprendizagem Baseada em Jogos. 2022. Disponível em: <https://rbtcc.webhostusp.sti.usp.br/index.php/RBTCC/article/download/1724/807>. Acesso em: 02 nov. 2023.

SILVA, L. S. B. Ensino da Arte: Cultura Visual, Cotidiano Escolar e Trânsitos das Imagens.

GRALIK, T. P. Cultura Visual: Rumo à Compreensão de Outros Universos no Ensino de Artes. 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5965/1984724608082010028>. Acesso em: 02 nov. 2023.

ARCURI, C. D. F. P.; PEREIRA, C. M. G. F. Ensino de Arte e Currículo – Percursos Visuais. Data não especificada. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.46943/vii.conedu.2021.02.050>.

Acesso em: 02 nov. 2023.

DEMARCHI, J. T.; AZEVEDO, C. T. Vínculos entre o Ensino de Arte e a Linguagem Audio-visual na Cultura Digital. 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.19179/2319-0868.518>. Acesso em: 02 nov. 2023.

QUADRA, F.; SILVA, R. Cultura Visual de estudantes do Ensino Médio e a relação com o Ensino de Arte. 2019. Disponível em: https://dx.doi.org/10.35417/978-85-92921-39-2_242. Acesso em: 02 nov. 2023.

SÉRVO, P. P. Imagens de publicidade e ensino de arte: reflexões para uma Educação da cultura visual. 2015.

PEREIRA, A. A.; GUIMARÃES, S. ENSINO DE ARTE E CULTURA VISUAL: LUGARES

PARA SE PENSAR A DIVERSIDADE. 2016. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/poiesis/article/download/35973/18634>. Acesso em: 02 nov. 2023.

LAUREANO, R. S.; BERNARDI, G.; CORDENONSI, A. Mapeando o uso de Jogos para o Ensino de Arte-Educação: uma Revisão Sistemática de Literatura e Pesquisa Netnográfica. 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/download/105941/57813>. Acesso

em: 02 nov. 2023.

CRUZ-ALDRETE, M.; SANABRIA RAMOS, E. El arte de enSeñar em el Museo Nacional de Arte (MUNAL): uma experiencia Sorda. 2020.

SÁNCHEZ LEÓN, N. El papel del arte em la transformación social em contextos pioneros em el movimiento de transición a la sostenibilidad. El caso de Reino Unido. 2017. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2017.5806>. Acesso em: 02 nov. 2023.

KUTASY, M. Ballena-va llena. Migraciones humanas como obra de arte. 2015.

BULHÕES, M. A. Lo imaginario del arte: mitos y ritos em tiempos contemporâneos. 2016.

SENA, Antonio. Arte e tecnologia: fomentando novas possibilidades de ensino e aprendizagem através das TICs. 2019. Disponível em: <link não fornecido>. Acesso em: 02 nov. 2023.

MARTINS, A.; KERSCH, Dorotea Frank. O ensino de Língua Portuguesa na sociedade contemporânea: do Estudo da Arte à construção de Letramentos didático-digitais. 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5902/1984644448215>. Acesso em: 02 nov. 2023.

MARINS, I. Arte e Animação Digital no Ensino Fundamental – Educação no Contexto de Novas Tecnologias. 2016.

COSTA, Natália Cristina Araújo; SARDELICH, M. ENSINO DE ARTE ANTIRRACISTA: O QUE SE FALA NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA EM ARTES. 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19179/rdi.v50i50.1099>.

Acesso em: 02 nov. 2023

